

УДК 537.311.322

ПОЛУЧЕНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ НАНОСТРУКТУР ФОСФИДА ИНДИЯ И СИЛУМИНА МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ

Д.Ж. АСАНОВ, Д.Х. ЖАНАБАЕВА

Ассистент-преподаватель и студент Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза, Нукус, Узбекистан

Аннотация: В статье представлены результаты исследований по получению и модификации наноструктур фосфида индия (InP) и силумина (Al-Si) методом импульсной лазерной абляции в водной среде. Эксперименты проводились с использованием наносекундного ИАГ:Nd-лазера в двухимпульсном режиме, что позволило повысить эффективность процесса абляции и контролировать параметры синтеза. Установлено, что для фосфида индия характерно образование преимущественно сферических наночастиц размером 15-800 нм, тогда как для силумина формируются наночастицы алюминия и кремния 45-200 нм, а также вытянутые конгломераты до 400 нм. Показано, что увеличение энергии импульсов и времени облучения приводит к росту среднего размера наночастиц, расширению их распределения и углублению кратеров на поверхности мишени. Морфологический и фазовый анализ выявил различия в механизмах абляции, связанные с физико-химическими свойствами материалов. Результаты подтверждают высокую эффективность импульсной лазерной абляции как экологически чистого метода синтеза функциональных наноматериалов, перспективных для применения в оптоэлектронике, фотонике и нанотехнологиях.

Ключевые слова: импульсная лазерная абляция, наноструктуры, фосфид индия (InP), силумин (Al-Si), морфология наночастиц, лазерная модификация, оптоэлектроника.

Введение. Синтез наноструктурированных материалов является одной из актуальных задач современной нанонауки и нанотехнологий. Среди физических подходов особое место занимает импульсная лазерная абляция в жидкостях (ИЛА), отличающаяся универсальностью, экологической безопасностью и возможностью прямого получения коллоидных растворов наночастиц различных материалов. Фосфид индия (InP) и сплав алюминий-кремний (Al-Si) представляют значительный интерес для оптоэлектроники, фотоники и функциональной микро- и нанoeлектроники. InP обладает уникальными электрооптическими характеристиками, тогда как Al-Si сочетает легкость, высокую теплопроводность и коррозионную стойкость. Формирование наноструктур на основе этих материалов открывает перспективы создания новых покрытий и сенсорных систем.

Несмотря на интенсивные исследования, влияние параметров импульсного лазерного облучения на морфологию и фазовый состав наночастиц InP и Al-Si изучено недостаточно. Настоящая работа направлена на исследование процессов синтеза и модификации наночастиц с использованием наносекундного ИАГ:Nd-лазера в двухимпульсном режиме и на выявление закономерностей изменения размеров и структуры частиц.

Результаты исследования. Эксперименты по двухимпульсной лазерной абляции монокристаллического фосфида индия (InP) при плотности мощности порядка $2 \cdot 10^7$ Вт/см² в течение 30-50 минут и силумина (Al-Si) при суммарной энергии 900-1800 Дж за 15-30 минут в дистиллированной воде показали образование устойчивых коллоидных растворов наночастиц и модификацию поверхности мишеней. Формирование наноструктур связано с поглощением лазерного излучения, вызывающим локальное плавление и испарение материала с последующим образованием плазменно-парового облака. В условиях двухимпульсного режима второй импульс взаимодействует с плазмой, увеличивая эффективность энергообмена и объём абляционного материала. Быстрое охлаждение в водной среде приводит к конденсации паров и генерации наночастиц различной морфологии. Установлено, что варьирование

плотности мощности и энергии импульсов определяет дисперсность и распределение частиц, что подтверждает возможность управляемого синтеза наноструктур InP и Al-Si методом импульсной лазерной абляции [1-3].

Рис. 1. Морфология поверхности исходного InP и силумина (Al-Si)

Процесс лазерной абляции инициируется интенсивным поглощением энергии лазерного излучения поверхностью мишени, что вызывает быстрый нагрев её приповерхностного слоя. При достижении критической температуры материал локально плавится и испаряется, образуя поток паров и плазменно-паровое облако высокой температуры и плотности над поверхностью. Это облако играет ключевую роль в последующей динамике взаимодействия излучения с материалом. В условиях двухимпульсного режима второй лазерный импульс не только воздействует на поверхность мишени, но и частично поглощается плазмой, сформированной первым импульсом. Такое взаимодействие усиливает процессы ионизации, увеличивает плотность плазмы и приводит к более эффективному энергообмену. В результате значительно возрастает интенсивность абляции и объём выбрасываемого материала. Энергетический вклад можно описать зависимостью [2-4].

$$\Delta E = E_1 + E_2 e^{-\Delta t / \tau}$$

где E_1 и E_2 - энергии импульсов, Δt - временной интервал между ними, а τ - характерное время жизни плазмы. Расширение плазменно-парового облака, возникающего в результате лазерной абляции, в дистиллированной воде играет ключевую роль в процессах образования наночастиц. Вода в данном случае выполняет функцию ограничивающей среды, препятствующей свободному расширению плазмы и создающей условия для её резкого охлаждения. Быстрое падение температуры приводит к конденсации паров испарённого материала и зарождению наночастиц по механизму пар-жидкость, который можно описать кинетическим уравнением

$$\frac{dR}{dt} = k (C_{\text{vapor}} - C_{\text{solid}})$$

где R - радиус зарождающейся частицы, C_{vapor} - концентрация вещества в паровой фазе, а C_{solid} - равновесная концентрация в твердой фазе. Данный механизм определяет начальную стадию нуклеации и рост частиц в пересыщенной среде.

На последующих этапах важную роль играет агрегация первичных наночастиц, происходящая вследствие броуновской коагуляции и межчастичных взаимодействий в жидкости. Этот процесс во многом определяет конечную морфологию и размерное распределение продуктов абляции. В условиях многоимпульсного воздействия поверхностный слой мишени подвергается многократному нагреву и испарению, что приводит к формированию кратеров со сложным рельефом, включающим микро- и наноразмерные углубления, а также зоны рекристаллизации с осевшими наночастицами. Морфологический анализ продуктов абляции InP показал, что преобладающими являются сферические наночастицы, склонные к агломерации с образованием плотных конгломератов. Такие

структуры характерны для систем, в которых процессы конденсации и коагуляции протекают одновременно, что согласуется с экспериментальными наблюдениями (Рис. 2) [4-6].

Рис. 2. - Морфология поверхности кратера в InP (при различных увеличениях) после лазерного воздействия: плотность мощности $2 \cdot 10^7$ Вт/см², время воздействия 40 мин.

Анализ показал, что синтезированные наночастицы характеризуются выраженной полидисперсностью. Для фосфида индия (InP) размеры варьировали от 15 до 800 нм, что указывает на конкуренцию процессов нуклеации, роста и коалесценции при многоимпульсном воздействии. Такая неоднородность распределения размеров связана с быстрым охлаждением плазмы и параллельным протеканием процессов конденсации и агрегации в жидкости. Для силумина (Al-Si) спектр размеров оказался более узким: были синтезированы наночастицы алюминия и кремния размером 45-200 нм, а также вытянутые конгломераты длиной 300-400 нм. Их формирование можно объяснить направленной агрегацией и частичным спеканием частиц при локальном перегреве. Примечательно, что часть наночастиц обладала выраженной огранкой, что свидетельствует о развитии кристаллической структуры даже при быстром охлаждении в водной среде. Эти особенности отражают специфические механизмы абляции и последующей рекристаллизации в сплавах (Рис. 3) [4-7].

Рис. 3. Изменение морфологии конгломератов наночастиц при воздействии лазера (энергия 1800 Дж, продолжительность воздействия - 30 мин). Наночастицы с размерами от 45 до 200 нм и конгломераты до 400 нм.

Исследование влияния параметров лазерного воздействия на формирование наночастиц показало отчетливую зависимость морфологии и размеров структур от режимов облучения. Для InP увеличение энергии одиночного лазерного импульса способствовало росту среднего диаметра частиц, что связано с усилением процессов плавления и последующей конденсации парофазных фрагментов. В случае силуминовых образцов (Al-Si) определяющими факторами выступали как суммарная энергия облучения, так и длительность воздействия, при этом наблюдалось закономерное укрупнение наночастиц. Такой характер поведения обусловлен более сложным фазовым составом и различием теплопроводности компонентов сплава, что приводит к неоднородности распределения энергии и различной интенсивности локальных процессов плавления и рекристаллизации. Следовательно, можно заключить, что контролируемая вариация параметров лазерного излучения позволяет целенаправленно управлять размерами синтезируемых наноструктур, обеспечивая возможность получения ансамблей с заданными характеристиками (Рис. 4) [3-8].

Рис.4. Изменение размера наночастиц во времени и в зависимости от энергии импульсов для InP и Силумина (Al-Si).

Полученные результаты можно объяснить увеличением количества абляционного материала и активизацией процессов диффузии, роста и коалесценции наночастиц при более высоких температурах и увеличенной продолжительности воздействия лазерного излучения. В этих условиях создаются благоприятные термодинамические предпосылки для ускоренного массопереноса и укрупнения частиц за счет их слияния. Динамика роста наноструктур может быть аппроксимирована степенной зависимостью, где размер частицы во времени $d(t)$ определяется исходным диаметром d_0 , коэффициентом скорости роста k , временем воздействия t^n и энергетическим параметром E^α :

$$d(t)=d_0+k \cdot t^n \cdot E^\alpha$$

Для сплава Al-Si характерно существенное расширение распределения частиц по размерам при увеличении энергии импульсов, что отражает усиление полидисперсности системы. Данный процесс подтверждается экспериментально полученными гистограммами и графиками распределения (Рис. 5). Для описания статистики распределения размеров наночастиц в подобных системах наиболее адекватным является использование нормального закона, который широко применяется в нанофизике для анализа ансамблей частиц. В этом случае вероятность нахождения частицы с диаметром d выражается функцией:

$$f(d)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(d-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Рис.5. Изменение морфологии наночастиц (Al-Si) при лазерном воздействии в зависимости от энергии импульса и размера частиц.

Глубина кратеров на поверхности образцов InP и Al-Si возрастала с увеличением дозы лазерного облучения, что согласуется с фундаментальными закономерностями процессов абляции и плавления. Рост энергии импульсов приводит к более интенсивному нагреву и испарению материала, что повышает объем удаляемого вещества и формирует более выраженные кратеры. При этом морфология поверхности усложняется: наряду с увеличением глубины наблюдаются зоны микроплавления, резкие границы переходов и отложения

наночастиц. Данный эффект указывает на прямую зависимость между параметрами лазерного воздействия и кинетикой массопереноса в мишени. Таким образом, регулировка энергии и времени воздействия позволяет контролировать не только размеры кратеров, но и общую структуру поверхности, что подтверждается морфологическим анализом (Рис. 6) [7-11].

Рис.6. Закономерности изменения морфологии поверхности кратеров InP и Al-Si в зависимости от времени и энергии лазерного воздействия.

Анализ состава показал, что фосфид индия (InP) и силумин (Al-Si) по-разному реагируют на импульсное лазерное облучение. Для InP ключевым фактором являются полупроводниковые свойства: поглощение фотонной энергии сопровождается генерацией носителей заряда и быстрым электрон-фононным переносом энергии, что вызывает локальный перегрев, образование дефектов и изменение стехиометрии поверхности. Эти процессы приводят к диссоциации связей In-P, формированию оксидных фаз и преимущественно сферической морфологии наночастиц. В случае Al-Si доминируют тепловые и фазовые механизмы: лазерное воздействие вызывает плавление сплава, диффузию компонентов и неравновесную кристаллизацию при быстром охлаждении, что ведёт к образованию отдельных нанофаз Al и Si, оксидных покрытий, а также вытянутых конгломератов с огранкой. Таким образом, различия в поведении InP и Al-Si определяются их электронными свойствами, фазовыми диаграммами и взаимодействием с водной средой. [1-6].

Заключение. Проведённые исследования показали, что импульсная лазерная абляция в водной среде является эффективным и экологически чистым методом синтеза наночастиц фосфида индия (InP) и силумина (Al-Si). Установлено, что изменение параметров лазерного воздействия напрямую влияет на морфологию и размерный состав продуктов. Для InP формируются преимущественно сферические наночастицы (15-800 нм), тогда как для силумина характерно образование наночастиц алюминия и кремния (45-200 нм) и вытянутых конгломератов до 400 нм с признаками кристалличности. Увеличение энергии и времени облучения приводит к росту размеров частиц, расширению их распределения и углублению кратеров, что отражает интенсификацию процессов абляции и плавления. Полученные результаты имеют практическую значимость для разработки методов контролируемого синтеза функциональных наноматериалов, перспективных для применения в оптоэлектронике, фотонике и смежных областях нанотехнологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ласковнѐв А.П., Щербакова Е.Н., Анисович А.Г., Маркевич М.И., Журавлѐва В.И., Жигулин Д.В., Асанов Д.Ж. Синтез наноструктур фосфида индия методом импульсной лазерной абляции мишени InP в водной среде. Вестник Фонда фундаментальных исследований. 2024, №2(108) с. 162-167.
2. Маркевич М.И., Асанов Д.Ж., Камалов А.Б. Формирование наночастиц в водной среде из мишени силумина. Наука и общество Научно-методический журнал. №1. 2023г. С 22-24.
3. Markevich M.I., Kamalov A.B., Asanov D.J., Esbergenov D.M., Kazakbaeva M.A. Specific features of carbon nanoparticle formation under the influence of a laser operating in a double-pulse generation mode. East european journal of physics. Ukrain. 2. pp. 394-397 (2024) <https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-2-50>
4. Анисович А.Г, Маркевич М.И, Журавлева В. И., Асанов Д.Ж., Камалов А.Б. Диагностика наночастиц, полученных методом лазерной абляции // Научно - практически журнал. Неразрушающий контроль и диагностика. 2022, № 1, с. 12-16.
5. Маркевич М.И, Асанов Д.Ж. Воздействие лазерного излучения на фотомагнитные материалы на основе кремния, легированного примесями. “XV Международная конференция” «физика твердого тела» (ФТТ-XV), Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. 2022, 8-10 декабря, Астана. Казахстан. с. 91-94
6. Risha, G.A. Combustion of frozer nanoaluminium and water mixtures /G.A. Risha, T.L. Connel, R.A. Yetter, D.S. Sundaram, V. Yang //J. Propul. Power. -2014. -V.30.-N1.- P.133-142.
7. Железнов В.Ю, Малинский Т.В, Миколуцкий С.И, Роголин В.Е, Филин С.А, Хомич В.И, Ямщиков В.А, Каплунов И.А, Иванова А.И. Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2020. 23(3). с. 203-212.
8. Булгаков А. В., Евтушенко А. Б., Шухов Ю. Г., Озеров И, Марин В. Квантовая электроника. 2010. Т.40. №11. с.1021– 1033.
9. Martinez-Calderon, M. Surface micro- and nano - texturing of stainless steel by femtosecond laser for the control of cell migration / M. Martinez-Calderon, M. Manso-Silvan, A. Rodriguez, M. Gomez-Aranzadi, J.P. Garcia-Ruiz, S. M. Olaizola, R. J. Martin-Palma // Scientific Reports. – 2016, -- №6. - 36296.
10. Frolov, T. A., et al. (2021). Comparison of nanoparticles produced by laser ablation in various liquids. Applied Surface Science, 554, 149611.
11. Tseng, C. H., et al. (2021). Characterization of laser-induced plasma in liquids. Journal of Applied Physics, 130(14), 143303.